

DESENHOS

Figura 1 – Vista Frontal da Mochila com Tela OLED Acoplada

Figura 2 – Vista Posterior com Alças

Figura 3 – Vista Lateral com Compartimentos Técnicos

Figura Técnica 3 – Corte Lateral com Fixação Magnética e Vedação Térmica

Figura 4 – Corte Transversal com Vedação Térmica e Fixação Magnética

Figura 5 – Refil Removível com Tela OLED Separada da Mochila

Figura 5 – Refil Removível com Tela OLED Separada da Mochila

Figura 6 – Sistema de Conexão e Alimentação Elétrica do Display

Figura Técnica 6 – Exemplo de Campanha com Identificação de Localização

Figura 7 – Fluxograma do Sistema de Publicidade Geolocalizada via App

Figura 7 – Fluxograma do Sistema de Publicidade Geolocalizada via App

Figura 8 – Aplicação Simbólica com Motoboy, Cliente e Bandeira do Brasil

